

ISSN 2510-4104

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNIVERSİTETİ

ADAU-nun Elmi Əsərləri

Gəncə - 2018, №4

ISSN 2310-4104

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ

**ADAU-nun
ELMİ
ƏSƏRLƏRİ**

GƏNCƏ – 2018, №4

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Elmi Şurasının 30.11.2018-ci il tarixli iclasının (protokol №EŞ-03/3.3.) qərarı ilə nəşr edilmişdir

*Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin
09.09.2002-ci il tarixli qərarı,
qeydiyyat №48*

*1958-ci ildən nəşr olunur
(ildə 3 ... 5 sayda buraxılır)*

- İ.H.Cəfərov** - Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru, professor, AMEA –nın müxbir üzvü, ADAU-nun rektoru - **baş redaktor**;
- N.Y.Seyidəliyev** - Aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru, professor əvəzi, - **baş redaktorun müavini**;
- A.Q.Məsimov** - Texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent - **məsul redaktor**.

Redaksiya Şurasının üzvləri:

- R.Ə.Balayev** - İqtisad elmlər doktoru, professor
- M.Babadost** - Bitki mühafizəsi üzrə doktor, professor (İllinays Universiteti, ABŞ);
- F.Ə.Əliyev** - Kimya elmləri doktoru, akademik, AMEA-nın həqiqi üzvü;
- R.M.Əliquliyev** - Texnika elmləri doktoru, akademik, AMEA-nın həqiqi üzvi;
- V.A.Solopov** - İqtisad elmləri doktoru, professor (Miçurin DAU-nun prorektoru);
- A.V.Nikitin** - İqtisad elmləri doktoru, professor (Rusiya);
- Erol Yıldırım** - Bitki mühafizəsi ixtisası üzrə doktor, professor (Türkiyə);
- Mustafa Yıldırım** - Sosial bölmələr üzrə doktor, professor (Türkiyə);
- Ə.H.Tağızadə** - Texnika elmləri doktoru, professor (AzTU);
- A.R.Şərifov** - Texnika elmləri doktoru, professor (AzİMİ);

UOT 631.8.631.47

ŞƏKİ RAYONU ŞORSU KƏNDİ ƏRAZİSİNDƏ ŞORANLAŞMIŞ
TORPAQLARIN SAĞLAMLAŞDIRILMASINA DAİR

Y.H.Şükürlü, F.Ş.Əzizov, H.L.Mustafabəyli, C.İ.Məmmədov

AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi

Z.İ.Əkpərov, A.T.Məmmədov, Ş.Ş.Məmmədov

AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

N.Q.Hümmətov

AKTN Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu

G.Q.CƏBRAYILOVA

AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Açar sözlər: *şoranlaşma, GZİT analiz, model, aqromeliorasiya, siderat bitkilər*

Azərbaycanda kənd təsərrüfatının intensivləşdirilməsinin başlıca yolu aqrar sahənin prioritetlərindən olan “ekoloji təmiz” məhsulların istehsalı üçün ekoloji idarəetmədə olan torpaq sahələrinin artırılması və genişləndirilməsi təşkil edir. Hazırda ekoloji idarəetmədə olan torpaqlar çox azlıq təşkil edir ki, bunun da əsas səbəbi əhaliyə məxsus pay torpaqlarında uzun illər ərzində meliorativ tədbirlərin görülməməsi, torpaqların deqradasiyaya məruz qalması, irriqasiya və drenaj sistemlərin sıradan çıxması, şoranlaşması nəticəsində onların əkin dövriyyəsiindən çıxarılmasına zəmin yaratmışdır [1...3].

Bu səbəbdən innovativ üsul və vasitələrdən istifadə olunmaqla yararsızlaşmış torpaqların əkin dövriyyəsinə qaytarılması istiqamətində tədqiqatların yerinə yetirilməsi aktual bir məsələ olaraq qalmaqdadır.

Müəyyən edilmişdir ki, Azərbaycanın bozqonur, çəmən-boz, allüvial-çəmən torpaqlarında paxlalı bitkilərin və tərəvəzin növbəli əkilməsi torpağın münbitliyini artırmaqla yanaşı, məhsuldarlığı da yüksəldir və eyni zamanda torpaqda üzvi karbonun artmasına, atmosferdə olan karbon qazının azalmasına gətirib çıxarır [4...9].

Təcrübədə təsdiq edilmişdir ki, yüksək şoranlaşmaya məruz qalan torpaqların bərpası üçün torpaq sahələrində 2-3 il ərzində əkin dövriyyəsinə malik olan növbəli əkinlər təşkil edilməli və bu zaman siderat bitkilərdən geniş istifadə edilməlidir [2,4]. Əksər siderat bitkilər ekoloji təmiz əkinçiliyin vacib faktorlarından olub, fitomeliorant kimi sıradan çıxmış torpaqların bərpasında mühüm rol oynayırlar [6].

Hazırda müasir əkinçilikdə torpaqların münbitliyinin artırılmasında əsas etibarilə taxılkimilərdən, paxlalılardan, xaççiçəklilərdən, pəncərkimilərdən, hidrofillərdən geniş istifadə edilir [7]. Bu zaman torpağın tipi, strukturu, şoranlaşma

dərəcəsi, mineral tərkibi, suvarma suyunun kimyəvi tərkibi və s. faktorlar nəzərə alınmalıdır.

Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, şoranlaşmış torpağın keyfiyyətinin yüksəldilməsində yonca bitkisi çox qiymətli dir. O, hətta minerallaşmış qrunt sularının səviyyəsini sabitləşdirməklə şoranlaşma nəticəsində yuyulma ehtiyacı olan torpaqların bərpasında əhəmiyyətli rol oynayır [5].

Tədqiqatın məqsədi: Tədqiqatın əsas məqsədi Şəki rayonunun Şorsu qəsəbəsi inzibati ərazi vahidinə aid olan, illər ərzində şoranlaşma nəticəsində yararsız vəziyyətdə olan, istifadəsiz torpaq sahəsinin sağlamlaşdırılması və əkin dövriyyəsinə qaytarılması, torpaqlardan səmərəli istifadənin və kənd əhalisinin məşğulluğunun təmin edilməsindən ibarətdir.

Material və metodika: Təcrübə sahəsində mütəxəssislərin iştirakı ilə ilkin vizual baxış təşkil edilərək, ərazinin və ona yaxın torpaq sahələrinin şoranlaşma səviyyəsinə dair, həmçinin ərazinin bitki biomüxtəlifliyinə, mövcud torpaq və su rejiminə, landşaftının quruluşuna, ərazidən qrunt və suvarma sularının kənarlaşdırılması vəziyyətinə dair məlumatlar əldə olunmuş gələcəkdə görülməli meliorativ tədbirlər və torpağın bərpası istiqamətində icra olunmalı tədqiqat işləri müəyyənləşdirilmişdir.

Təcrübə sahəsinin coğrafi koordinatları GPS cihazından istifadə etməklə, torpağın aqrofiziki və kimyəvi göstəriciləri üzrə tədqiqatlar solometr, Ph-metr və nəmlik ölçən cihazdan istifadə olunmaqla, duzların tərkibi ümumi qəbul edilmiş üsul ilə təyin edilmişdir [1].

Bu məqsədlə təcrübə sahəsindən müxtəlif yerlərdən 30, 60 və 90 sm dərinlikdən torpaq nümunələri ilkin olaraq götürülmüş və analiz edilmişdir.

Eyni zamanda ərazidən bir neçə yerdən su nümunələri götürülərək analiz edilmişdir. Suyun analizi ümumi qəbul edilmiş, kimyəvi analiz yolu

ilə aparılmış və Kurlov formuluna görə təsnif olunmuşdur [8].

Ərazinin sosial-iqtisadi vəziyyətinə dair sosial-marketing tədqiqatları yerli sakinlərlə, fermerlərlə və bələdiyyə nümayəndələri ilə iki ay ərzində aparılan tək-bətək görüşlər, seminarlar və dəyirmi masalarda əldə olunan məlumatlar əsasında yerinə yetirilmişdir.

Təcrübə sahəsində siderat bitkilərin əkilməsi üçün əvvəlcədən ərazinin landşaftına uyğun əkin sxemi hazırlanmış və ona uyğun olaraq siderat bitkilərin toxumları əldə olunaraq, normativə uyğun aqrotexniki tələblərə əməl etməklə səpin həyata keçirilmişdir. Bitkilərin səpindən sonra böyümə və inkişafına dair fenoloji müşahidələr təşkil edilmiş və vegetasiya müddəti ərzində qeydlər aparılmışdır.

Eksperimental hissə: 2017-ci ildə yerinə yetirilən tədqiqatlar əsasında təcrübə sahəsinin coğrafi koordinatları və dəniz səviyyəsindən hündürlüyü təyin edilmişdir. Tədqiqat ərazisinin dəniz səviyyəsindən mütləq hündürlüyü – 245 metr, koordinatları N41°10'27,9", E046°59'48,3" olmuşdur, sahənin ölçüləri – şimaldan cənuba doğru uzunluğu 300 m., eni 72 metr olmaqla 2,1 ha təşkil edir.

Təcrübə sahəsindən götürülmüş torpağın analizinin nəticələri belə olmuşdur:

I kəsim (0-50 sm) – nəmlik – 28,5 – 34,0%, torpağın sıxlığı – 1,17-1,21 q/sm³, digər üç kəsində nəmlik və sıxlıq yüksək olmuşdur. – 19,1-32,0 % və 1,00-1,25 q/sm³. Bütün kəsimlərdə torpaq qatında ümumi və aerasiya məsələliyi uyğun olaraq 52,0-61,4 % və 12,0-37,0 % həddində olmuşdur.

Torpağın strukturu və aqreqat tərkibi, aqrofiziki vəziyyəti bütün tədqiq edilən qatlarda qeyri-qənaətbəxşə yaxın olduğu təsdiq edilmişdir.

Duzların miqdarı bütün kəsimlərdə üst qatlarda az, aşağı qatlarda isə nisbətən çox olduğu müşahidə olunur. Ph göstəriciləri 8,5-8,9 arasında, nəmlik göstəriciləri profil boyu 27,8-32,6 % arasında dəyişir.

Təcrübə sahəsindən müxtəlif qatlardan götürülmüş su nümunələrinin analizi yerinə yetirilmiş və nəticələr Kurlov formuluna əsasən belə təsnif olunmuşdur:

1. pH – 7,3, Eh - +260, Minerallaşma – 0,8 q/litr, HCO₃⁻ - 64 %, SO₄²⁻ - 45 %, Ca²⁺ - 55%, (Na⁺ + K⁺) – 20 %, Mg²⁺ - 14 %

2. pH – 7,3, Eh - +230, Minerallaşma – 1,2 q/litr, HCO₃⁻ - 65 %, SO₄²⁻ - 35 %, Ca²⁺ - 11,9 %, (Na⁺ + K⁺) – 82 %, Mg²⁺ - 6,2 %

3. pH – 6,9, Eh - +250, Minerallaşma – 1,0 q/litr, HCO₃⁻ - 35 %, SO₄²⁻ - 64 %, Ca²⁺ - 14,2 %, (Na⁺ + K⁺) – 73 %, Mg²⁺ - 12,9 %

Beləliklə Şorsu ərazisində seçilmiş 2 ha torpaq sahəsində 2017-18-ci il yerinə yetirilmiş torpağın və suyun kimyəvi analizinin nəticələri, həmçinin digər tədbirlər təsdiq etmişdir ki, ərazidə torpağın şoranlaşma səviyyəsi yüksək olub, landşafta görə şimaldan cənuba doğru get-gedə azalır və torpaqda intensiv meliorativ tədbirlərin yerinə yetirilməsinə ciddi ehtiyac vardır.

Təcrübə sahəsində Şorsu inzibati vahidinin ərazisinə aid olduğunu nəzərə alaraq, qonşu torpaqların vəziyyətinə dair, həmçinin qəsəbənin ümumi sosial-iqtisadi vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və perspektiv inkişaf planının hazırlanması məqsədilə iki ay ərzində sosial-marketing tədbirləri həyata keçirilmiş və məlumatlar əldə edilərək GZİT-analiz yerinə yetirilmişdir.

GZİT-analizin nəticələri 1 sayılı cədvəldə verilmişdir. Yerinə yetirilən sosial-marketing tədqiqatlarının nəticələri əsasında Şorsu inzibati ərazisi üzrə perspektiv inkişaf planı hazırlanmış və dövlət qurumlarına təqdim olunmuşdur.

Təcrübə sahəsində ərazinin torpaq, iqlim, landşaft, geoloji-struktur və geomorfoloji göstəriciləri, torpağın və suyun kimyəvi analizinin, bitki müxtəlifliyi və sosial-iqtisadi göstəricilərə dair yerinə yetirilən tədqiqatların nəticələri əsasında aqrolandşaftının dinamikasının öyrənilməsi, burada biosenozun pozulma mərhələsi olan prosenozun əlamətləri – həm hidrofıt, mezofıt və kserofıt bitkilər toplusu müəyyən edilmişdir.

Tədqiq olunan ərazidə geomorfoloji landşaft xüsusiyyətlərinin araşdırılması nəticəsində şleyf toplantılarının mövcud səviyyəsinə uyğun olaraq su anbarı, suvarma kanalı və terraslaşma işlərinin sxemi müəyyənləşdirilmiş, aqrolandşaftın konseptual modeli hazırlanmışdır.

Aşağıda 1 sayılı şəkildə ərazinin konseptual inkişaf modelinin sxemi verilir. Şəkildən görüldüyü kimi, modeldə ərazinin təsərrüfat alt sisteminin idarə edilməsində iştirak edən komponentlərin sayı, ərazinin çirklənmə dərəcəsi, sağlamlaşdırılması üçün görüləcək aqrotexniki və fitomeliorativ tədbirlərin intensivliyi, sosial-iqtisadi faktorlar tələb olunan resurslar və s. faktorlar nəzərə alınaraq 7-yə qədər artırılmış və bu ardıcılıqla həyata keçirilməsi təklif olunur: 1-Aqrotexniki, 2-Aqrokimyəvi, 3-Meliorativ, 4-Fitomeliorativ, 5-Bitki mühafizəsi, 6-Monitorinq və qiymətləndirmə, 7-İdarəetmə bloku kompleksləri.

Şəki rayonu Şorsu inzibati ərazisinə dair GZİT-təhlilinin nəticələri

1. – Güclü tərəflər	2. - Zəif tərəflər.
<ul style="list-style-type: none"> - Seçilmiş torpaq sahəsi əlverişli coğrafi mövqedə yerləşir, avtomobil, dəmir yolu infrastrukturlarına yaxındır. - Ərazi təbii və bioloji resurslarla zəngindir, ilboyu termiki ehtiyatlar – günəş və külək enerjisi mövcuddur. - Ərazidə kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi üçün texniki və insan resursları kifayət qədərdir. - Bu sahənin inkişaf etdirilməsi üçün mütəxəssislər və peşəkar kadrlar mövcuddur. - Kəndə yaxın ərazidə Əyriçay su anbarının olması, əkin sahələrinin və kəndin su ilə təchizatını təmin edir. - Kəndin maddi-texniki təchizatı yaxşı səviyyədir. - Kənd əhalisinin ənənəvi və qeyri-ənənəvi k/t bitkilərin becərilməsi sahəsində təcrübəsi mövcuddur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fermerlər pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər. K/t texnikası çatışmır. - Drenajlar-kollektor sistemi olmadığından torpaq sahələri yararsız hala düşdüyündən məhsuldarlıq aşağıdır. - Suvarma suyu və içməli su ilə təchizat bilavasitə yaxınlıqda yerləşən su anbarından nasoslar vasitəsilə həyata keçirildiyindən, onların sıradan çıxması nəticəsində su təchizatında fasilələr müşahidə edilir. - Ərazidə mövcud olan torpaqlar dənəvər olduğundan terraslaşma aparmaq mümkün deyildir. - Torpağın strukturu və tərkibi ərazidə çoxillik bitkilərin əkilməsinə imkan vermir. - Müasir əkinçilik üsulları tətbiq olunmur.
3. – İmkanlar	4. – Təhlükələr
<ul style="list-style-type: none"> - Mövcud problemin həlli imkanları realdır. - Torpaq sahəsinin münbitləşməsi və əkinə yararlı vəziyyətə gətirilməsi üçün hələl təxniki vasitələrlə həlli imkanı vardır. - Ərazidə drenaj-kollektor sisteminin bərpası imkanları mövcuddur. - Ərazidə istehsal edilən məhsulların bazara çıxarılması və çatdırılması üçün əlverişli imkanlar mövcuddur. - Torpaq sahəsində müasir əkinçilik üsul və vasitələrin, innovasiyaların tətbiq olunması üçün, ənənəvi bitkilərlə yanaşı, qeyri-ənənəvi bitkilərin də becərilməsi üçün imkanlar vardır. - Ərazidə kənd yaşıl turizinin inkişafı üçün imkanlar mövcuddur. - Digər imkan olaraq problemin həlli kimi mövcud torpaq sahəsinin şosse yolu ilə birləşdiyi ərazidən toplanmış suyu drenaj yolu ilə avtomobil yolunun altı ilə kənarlaşdırılmışdır ki, bu da dövlət səviyyəsində icra edilməlidir. - Yararsız torpaq sahəsində ilkin olaraq istixana yaratmaqla ekoloji təmiz məhsullar istehsalı imkanları vardır. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mövcud torpaq sahəsində gələcəkdə gözlənilən təhlükələr əsas ondan ibarətdir ki, apardığımız monitorinqlərin nəticəsi göstərir ki, yaxın zamanda mövcud problemin həlli istiqamətində aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən təxirəsalınmaz tədbirlər görülməzsə, torpaq sahəsinin bərpası və əkinə yararlı vəziyyətə qaytarılması mümkün olmayacaq və əlavə olaraq, bu istiqamətdə yararsız vəziyyətə düşmüş torpaq sahələrinin dairəsinin genişlənməsi prosesi baş verəcəkdir. Real təhlükə olaraq onu qeyd etmək lazımdır ki, ərazinin və bütövlükdə kəndin su təchizatı Əyriçay su anbarı vasitəsilə həyata keçirildiyindən onun ləğv olması ciddi problem yaratmaqla ekoloji fəlakətə səbəb ola bilər.

Aqrolandşaftın konseptual modeli (a, b, c - təbii alt sistemin antropogen transformasiyasının tarixi mərhələləri. Əlaçələr: 1 - maddi-energetik; 2 - informasiyon; 3 - idarəetmə

Şəkil 1. Şorsu təcrübə sahəsinin konseptual inkişaf modelinin sxematik planı.

Əldə olunmuş tədqiqat nəticələrinə istinad məqsədilə seçilmiş siderat bitkilərin əkilməsi olunaraq, torpaq sahəsinin sağlamlaşdırılması üçün əkin sxemi hazırlanmış, torpaqda şümləmə

və malalama, digər aqrotexniki tədbirlər yerinə yetirilərək 2018-ci ilin yazında 4 növ siderat bitkilərin – raps, yem noxudu, xaşa və soya bitkilərinin səpini yerinə yetirilmişdir.

Səpin işləri ərazidə mart ayının 30-da üç bitki üzrə aparılmış, digər soya bitkisinin toxumu isə aprel ayının sonunda yerinə yetirilmişdir.

Növbəti aprel ayının əvvəlindən başlayaraq təcrübə sahəsində səpilmiş bitkilərin cücərməsi və inkişafının gedişi izlənmiş müntəzəm olaraq fenoloji müşahidələr və qeydlər aparılmışdır.

2 sayılı cədvəldə təcrübə sahəsində əkilmiş bitkilərin böyümə və inkişafına dair fenoloji müşahidələrin nəticələrinə dair qeydlər verilmişdir.

Cədvəl 2

Şəki rayonu Şorsu təcrübə sahəsində 2018-ci ildə əkilmiş siderat bitkilərin böyümə və inkişafına dair fenoloji müşahidələrin nəticələri.

Əkin sxemi üzrə variantlar		Bitki toxumunun səpilməsi (ay)	Bitkinin boy artımı, sm				çiçəkləmə müddəti		Toxum əmələ gəlmə dövrü	
			aprel	may	iyun	iyul	başlanğıcı	sonu		
Əkin sxemi	Nəzarət	Xaşa	30 mart	5-7	17-35,0	29-44	40-65	12-18 iyun	8-10 iyul	20-25 iyul
		Yem noxudu	30 mart	8-10	45,0-50,0	54-65	80-100	01-06 iyun	26-28 iyun	01-05 iyul
		Raps	30 mart	3,5-4,4	20-55,0	25-68	70-95	10-15 iyun	8-10 iyul	25 iyul
		Soya	27 aprel	3-4	10-14	18-19	35-40,0	28-30 iyun	20-25 iyul	10-15 avqust
	I variant üzvü kübrə	Raps	30 mart	2-3	10-14	15-18	32,0-35,0	12-18 iyun	8-10 iyul	20-25 iyul
		Yem noxudu	30 mart	5-7	40-45,0	45-68	65-75,0	01-06 iyun	26-28 iyun	01-05 iyul
		Xaşa	30 mart	3-4	8-19	28-31	35-48	10-15 iyun	8-10 iyul	25 iyul
		Soya	27 aprel	2-3	12-16,0	18-20	22-27	28-30 iyun	20-25 iyul	10-15 avqust
	II variant adi peyin	Raps	30 mart	2,5-3,5	8-10	17-21	29-43	12-18 iyun	8-10 iyul	20-25 iyul
		Yem noxudu	30 mart	5-7,5	34,0-45,0	48-54	75,0-78,0	01-06 iyun	26-28 iyun	01-05 iyul
		Xaşa	30 mart	3-4	13-16	15-18	25-32	10-15 iyun	8-10 iyul	25 iyul
		Soya	27 aprel	2,5-3,0	15-18	18-22	28,0-30,0	28-30 iyun	20-25 iyul	10-15 avqust

Əkin sxemi ərazinin relyefinə uyğun olaraq hazırlanmış, hər üç variantda cərgələr arası məsafə 25,4 metr, cərgənin eninə uzunluğu 3,2 metr olmaqla üç təkrarda nəzarət və iki təkrarda bitkilərin səpini həyata keçirilmişdir.

Hər variant üzrə bitkilər səpin aqreqatından istifadə etməklə, aqrotexniki qaydalara əməl edilməklə hər üç bitkinin 30 mart tarixində səpini yerinə yetirilmişdir. Digər soya bitkisinin səpini bir ay sonra 27 aprel tarixində yerinə yetirilmişdir. Səpindən sonra təcrübə sahəsində 7 aprel tarixində monitorinq aparılmış, hər üç bitki üzrə bütün variantlarda və nəzarətdə ilkin cücərtilərin çıxdığı qeydə alınmış onların hündürlüyünün hər iki varianta 2-4 sm, yalnız yem noxudu bitkisinin hündürlüyü təcrübədə 5-7 sm, nəzarətdə isə 8-10 sm, xaşa bitkisinin isə 5-7 sm olduğu qeydə alınmışdır.

Sonrakı may, iyun, iyul və avqust aylarında aparılan monitorinq nəticələrinə görə yem noxudu bitkisinin nəzarət üzrə inkişafının digərlərinə nisbətən intensiv getməsi qeydə alınmış, bu hal

digər variantlarda nisbətən aşağı göstəricilər ilə qeydə alınmışdır.

Umimiyyətlə təcrübədə hər dörd bitki üzrə nəzarət variantında bitkilərin böyümə və inkişafı dinamikası daha yüksək olmuşdur.

Digər iki variantda hər dörd bitki üzrə boy artımı və ümumi inkişaf zəif getsə də onlarda da vegetasiya müddətinin sonuna yaxın boy artımı intensivləşmiş, çiçəkləmə fazası normal getmiş və toxum əmələ gəlmə prosesi başa çatmış və hər bitki üzrə toxumlar yığılmışdır.

Hər dörd bitki üzrə təcrübə variantında bitkilərin böyümə və inkişafında nəzarətə nisbətən göstəricilərin nisbətən aşağı olmasını onunla izah etmək olar ki, əvvəlki tədqiqatlarda ərazidən müxtəlif yerlərdən götürülmüş torpaq və su nümunələrinin analizinin nəticələri göstərmişdir ki, ərazinin şoranlaşma səviyyəsi landsafta uyğun olaraq yuxarıdan aşağıya doğru getdikcə artır. Təcrübə sahəsində bitkilərin becərilməsinə dair əldə edilmiş nəticələr bir daha təsdiq edir ki, gələcəkdə ərazidə görüləcək sağlamlaşdırıcı meliorativ tədbirlər yerinə yetirilən zaman bu amil nəzərə

alınacaq və təcrübə sahəsində yeni əkin sxemi üzrə digər bitkilərin əkilməsi və becərilməsi zamanı istifadə ediləcəkdir.

Beləliklə təcrübə sahəsində 2018-ci ilin yaz mövsümündə yüksək dərəcədə şoranlaşmış 1 ha sahədə sağlamlaşdırma məqsədilə əkilmiş 4 növ siderat bitkilərin becərilməsi məqsədilə yerinə yetirilən tədqiqatların nəticəsi olaraq deyə bilərik ki, əvvəlki ildə yerinə yetirilən meliorativ tədbirlər sayəsində, xüsusi ilə ərazidə açıq drenaj sisteminin yaradılması tədqiqat ərazisindən qrunut sularının kənarlaşdırılmasının intensivləşdirilməsi nəticəsində torpağın 50 %-nin yararlı hala gətirilməsinə nail olunmuşdur. Bu fakt yəqin ki, təcrübə sahəsindən siderat bitkilər əkilən ərazidən şumlamadan sonra təkrar götürülən torpaq və su nümunələrinin analizi yerinə yetirdikdən sonra da öz təsdiqini tapacaqdır.

Nəticə.

1. Tədqiqat ərazisi və ona yaxın ərazilərdə şoranlaşmış və şorakətləşmiş, 30 ildən artıq istifadə olunmayan torpaq sahəsinin aqrofiziki xarakteristikası, torpağın morfoloji quruluşu, biosenozun pozulma mərhələləri, torpağın anionlara və kationlara görə xarakteri müəyyənləşdirilmişdir.

2. Tədqiqat olunan təcrübə sahəsinin geomorfoloji landşaft xüsusiyyətləri araşdırılmış, şleyf toplantılarının mövcud səviyyəsinə uyğun terraslaşma işlərinin optimal sxemi müəyyənləşdirilmişdir.

3. Tədqiqat obyektinin əhatə etdiyi ərazi inzibati vahid üzrə sosial-marketing tədqiqatları

yerinə yetirilmiş, ərazinin perspektiv inkişafına dair Biznes plan hazırlanmışdır.

4. Təcrübə sahəsində istifadə edilən suyun analizi yerinə yetirilmiş, analiz nəticələri Kurlov formuluna görə belə təsnif olunmuşdur:

- $pH - 7,3$, $Eh - +260$, *Minerallaşma* – 0,8 q/litr, $HCO_3^- - 64\%$, $SO_4^{2-} - 45\%$, $Ca^{2+} - 55\%$, $(Na^+ + K^+) - 20\%$, $Mg^{2+} - 14\%$

- $pH - 7,3$, $Eh - +230$, *Minerallaşma* – 1,2 q/litr, $HCO_3^- - 65\%$, $SO_4^{2-} - 35\%$, $Ca^{2+} - 11,9\%$, $(Na^+ + K^+) - 82\%$, $Mg^{2+} - 6,2\%$

- $pH - 6,9$, $Eh - +250$, *Minerallaşma* – 1,0 q/litr, $HCO_3^- - 35\%$, $SO_4^{2-} - 64\%$, $Ca^{2+} - 14,2\%$, $(Na^+ + K^+) - 73\%$, $Mg^{2+} - 12,9\%$

5. Aqrolanşaftın konseptual modelinə uyğun olaraq ərazinin iqlim-torpaq, landşaft, geomorfoloji, geoloji struktur göstəricilərinə uyğun olaraq, fitomeliorativ tədbirlər yerinə yetirilmiş, təcrübə sahəsində 4 növ raps, yem noxudu, xaşa, soya siderat bitkilərin əkini aparılmış və mövsüm ərzində onların böyümə və inkişafının dinamikası öyrənilmişdir.

6. Ərazi üçün təklif edilən inkişaf modelinin tətbiqi alt sistemində iştirak edən komplekslərin sayı 7-yə qədər artır: 1-Aqrotexniki, 2-Aqrokimyəvi, 3- Meliorativ, 4-Fitomeliorativ, 5-Bitki mühafizəsi, 6-Monitorinq, 7-İdarəetmə bloku.

7. 2017-18-ci illər ərzində təcrübə sahəsində açıq drenaj sistemin bərpası və aqromeliorativ tədbirlər sayəsində torpağın 50 % münbitləşdirilməsinə nail olunmuşdur.

ƏDƏBİYYAT

1. Аринушкина Е.В. Руководство по химическому анализу почв., Изд-во МГУ, 1970, 499с.
2. Babayev A.H. Azərbaycan torpaqlarının münbitliyinin modelləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması. “Qapp-Poliqraf”, Bakı: 2005, 299 s.
3. Babayev A.H., Babayev V.A. Ekoloji kənd təsərrüfatının əsasları, Bakı: “Qanun”, 2011, 544s.
4. Babayev M.P., İsayeva F.H., Cəfərova S.F. Suvarılan torpaqların münbitliyinin bərpası və qorunub saxlanması, Bakı: “Elm”, 220 s.
5. İbrahimov A.Q. Pambıqaltı torpaqların məhsuldarlıq qabiliyyətinin yüksəldilməsi üçün növbəli əkinlərin təşkili, Azərbaycan Aqrar Elm jurnalı, №4, 2017, s.36...39.
6. Сельскохозяйственный энциклопедический словарь, М.: «Советская энциклопедия», 1989, 656 с.
7. Флора Азербайджана, Изд-во АН, Баку, 1954, т.IV, 101 с, т.V, 579 с.
8. Кашкай М.А. Минеральные источники Азербайджана, Изд-во АН Азербайджанской ССР, Баку: 1952, 493 с.
9. West Tristram O, and Wiltred M.Post. “Soil organic carbon sequestration roles by tillage and crop notation”. Soil science society of America journal 6.6 (2002) 1930-1946.

Improvement of a saline soil in the territory of sheki, shorsu village

SUMMARY

Key words: *salinization, SWOT analysis, modeling, agromelioration, siderat plants*

The article considers that in the territory of Shorsu village of Sheki region, as a result of soil salinization for many years which is unsuitable for use, research on agrophysical and agrochemical studies on the initial condition of the land that carried out in 2017-2018 and studies on landscape, geomorphology and biodiversity of the area, as well as the results of social and marketing research on the socio-economic status of administrative territory, results of agromeliorative measures taken to improve soil within a year, conceptual model of agro landscape developed for perspective development and information about future phytomeliorative events are given.

Агромелиоративные меры по восстановлению засоленных почв на территории село Шорсу Шекинского района

РЕЗЮМЕ

Ключевые слова: *Засоление, SWOT анализ, модель, агромелиорация, сидераты*

В статье представляются данные по 2017-2018 годы, об агрофизических и агрохимических исследованиях первичного положения, ландшафта территории, результаты о геоморфологической состоянии и об исследованиях по биоразнообразии, а также результаты социально-маркетинговых исследований социально-экономического состояния административной территории, результаты агромелиоративных мероприятий с целью выздоровления почвы, сведения проведенных в течении одного года и концептуальная модель агроландшафта и сведения будущих фитомелиоративных мероприятий для перспективного развития неиспользованных в течении многих лет, непригодных для использования почв в результате засоления административной территории Шорсу Шекинского района.

MÜNDƏRİCAT

AQRONOMLUQ, EKOLOGİYA VƏ AQROTEKNOLOGİYA

İNTRODUKSİYA OLUNMUŞ PAMBIQ SORTLARININ MÜQAYİSƏLİ ÖYRƏNİLMƏSİ <i>N.Y.Seyidəliyev, X.Q.Xəlilov, E.R.Allahverdiyev, M.Z.Məmmədova, Z.T.Məmmədov</i>	4
DƏNLİ TAXİL BİTKİLƏRİNİN ZƏRƏRVERİCİLƏRİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİNDƏ SƏRTQANADLILAR (COLEOPTERA) DƏSTƏSİNƏ AİD YIRTICILARIN ROLU <i>C.A. Quliyev</i>	9
LƏNKƏRAN OVALIĞINDA TORPAQ FONDUNUN MÜLKİYYƏT NÖVLƏRİ ÜZRƏ PAYLANMASI VƏ ÇOXİLLİK (2008-2017) DİNAMİKASI <i>L.C.Qasimov</i>	15
ŞƏKİ RAYONU ŞORSU KƏNDİ ƏRAZİSİNDƏ ŞORANLAŞMIŞ TORPAQLARIN SAĞLAMLAŞDIRILMASINA DAİR <i>Y.H.Şükürlü, F.Ş.Əzizov, H.L.Mustafabəyli, C.İ.Məmmədov, Z.İ.Əkrərov, A.T.Məmmədov, Ş.Ş.Məmmədov, G.Q.Cəbrayilova, N.Q.Hümmətov</i>	19
GƏNCƏ ŞƏHƏR ƏTRAFI ƏKİNALTI TORPAQLARIN SƏNAYE TULLANTILARININ MİKROBİOLOJİ FƏALLIĞA TƏSİRİ VƏ BONİTİROVRESİ <i>Z.X.Mustafayev</i>	25
KOLORADO BÖCƏYİNƏ QARŞI BİOLOJİ MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİ <i>K.Q.Hüseynov</i>	30
BUĞDA GENOTİPLƏRİNDƏ UNLU ŞEH XƏSTƏLİYİNİN FOTOSİNTEZİN İNTENSİVLİYİNƏ VƏ MƏHSULDARLIĞA TƏSİRİ <i>Ş.R.Kərimova</i>	34
ADİ ZOĞALIN (<i>CORNUS MAS L.</i>) MORFOLOJİ-ANATOMİK QURULUŞ XÜSUSİYYƏTLƏRİ <i>B.M.Əliyev, L.R.Əliyeva</i>	39
ALAZAN ÇAYININ BİORESURLARININ FORMALAŞMASINDA ƏYRİÇAYI VƏ ONUN QOLLARININ ROLU <i>Ə.T.Loğmanlı, E.Y.Kəsəmənli</i>	43
DƏRMAN QULANÇARININ ERKƏK VƏ DIŞI FORMALARININ BİOLOJİ-TƏSƏRRÜFAT XÜSUSİYYƏTLƏRİ <i>M.M.Məmmədova</i>	46
GİLƏMEYVƏ BİTKİLƏRİNİN SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏSİ VƏ TƏBİİ EHTİYATLARININ QORUNMASI ÜÇÜN ELMİ ƏSASLANDIRILMIŞ TÖVSIYƏLƏR <i>D.İ.Sərdarova</i>	50
AYI SOĞANI (<i>Allium ursinum</i>) BİTKİSİNİN BİOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ QİDALIQ DƏYƏRİ <i>L.Z.Qurbanova</i>	54
GƏNCƏ-QAZAX BÖLGƏSİNDƏ SƏPİN MÜDDƏTİNİN, NORMASININ VƏ GÜBRƏLƏRİN QARABAŞAQ BİTKİSİNİN BUDAQLANMASINA TƏSİRİ <i>Ş.R.Həsənzadə</i>	57

Redaksiya-nəşriyyat şöbəsinin baş redaktoru – *A.Q.Məsimov*

Redaktor: L.S.İmanova
Korrektor: A.A.Əliyeva

Kompüter operatoru: A.A.Əliyeva

Kağız for. 4/8. Tiraj 200
Çapa verilmişdir: 05.12.2018
Çapa imzalanmışdır: 15.12.2018
Şərti çap vərəqi 21. Sifariş 116.

**Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin mətbəəsində yığılmış,
rezoqrafiya üsulu ilə nəşr edilmişdir.**

Ünvan: Gəncə ş. ADAU nəşriyyatı, Ozan küç.102

Elektron ünvan: www.adau.edu.az
e-mail: info@adau.edu.az